

O‘QUVCHILARDA HUQUQBUZARLIKKA QARSHI IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA OILA, MAHALLA VA TA’LIM MUASSASASINING O‘ZARO HAMKORLIGI

L.M. Qaraxonova¹, O.Y. Salimova²

¹Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti, “Mahalla – oila – maktab hamkorligi” ilmiy tadqiqot bo‘limi mudiri, pedagogika fanlari doktori (DSc);

²Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617810>

Oila, mahalla va ta’lim muassasasi orqali yoshlar bilan ishlashda o‘zaro hamkorlikning eng asosiy maqsadi, har bir bola hayotda o‘z o‘rnini to‘g‘ri topib, o‘z baxtiga va hurmat-e’tiborga sazovor bo‘lishiga, el oldida o‘z mas’uliyatini seza oladigan, insonparvar shaxs bo‘lishiga qaratilgan.

Oila, mahalla va ta’lim muassasasi orqali yoshlar bilan ishlashda o‘zaro hamkorlik qilishda taraqqiyotimizning ma’naviy-axloqiy negizi milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligi e’tirof etiladi. Milliy tarbiya yo‘nalishi orqali yoshlarda o‘zlikni anglash, vatanparvarlik, milliy g‘urur, millatlararo totuvlik muloqot madaniyati, milliy mafkuraviy onglik, milliy odob, fidoyilikdek fazilatlar shakllantiriladi, shuningdek huquqiy, iqtisodiy, jismoniy, aqliy, estetik, gigienik va boshqa tarbiya yo‘nalishlari amalga oshiriladi.

Mamlakatimiz fuqarolari orasida milliy mafkuraviy tarbiya ishlarini takomillashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi juda muhimdir. Oila, mahalla va maktabning vazifalari, o‘quvchilarni tarbiyalashda oila, mahalla, maktab hamkorligini amalga oshirish tamoyillari va bosqichlari, hamkorlik ishlarini amalga oshirish mexanizmi berilgan.

Maktablarda va mahallalarda hamkorlik kengashini tuzish tizimi berilib, uni hayotga tatbiq etish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan.

Barkamol avlodni tarbiyalashda oila, mahalla, maktab hamkorligi muhim bo‘lib uni amalga oshirish jarayonida oilaning vazifalariga quyidagilar kiradi:

- oilada sog‘lom muhitni yaratish, milliy rux va turmush tarzini hisobga olish, farzandlar uchun ota-ona har tomonlama o‘rnak bo‘lishi, farzandlarning ota-onasiga, Vatanga muhabbat tuyg‘usini shakllantirish, o‘zaro g‘amxo‘r bo‘lishni ta’minlash;

- oilada huquqiy tarbiyani yaxshilash, oila a’zolarining o‘z huquq va burchlarini anglab yetishlarini va ularga rioya qilishlarini ta’minlash;

- farzandlariga chuqur dunyoviy bilim asoslarini berish, ma’rifatli va ma’naviyati yuksak kishilar bo‘lib yetishishlarini ta’minlash;

- bozor munosabatlariga mos bo‘lgan kasb-hunar o‘rgatish, iqtisodiy tushunchalarni farzandlar ongiga singdirish;

- bolalarning ma’naviy barkamol va jismonan sog‘lom bo‘lishlari uchun ma’naviy va ijtimoiy muhitni yaratish;

- bolalarni mustakil fikrlashga o‘rgatish, istiqloq g‘oyalari va milliy mafkuraga sadoqat ruhida tarbiyalash;

- bolalarning bo‘sh vaqtlarini pedagogik nuqtai nazardan kelib chiqib unumli tashkil qilish, ularga qo‘shimcha ta’lim berish;

- farzandlarida mavjud bo‘lgan qobiliyatlarini rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni yaratish;

- o‘z farzandlarining maktab, mahalla, davlat va jamiyat oldidagi burchlarini to‘la ado etishlari uchun oilada mas‘uliyatli bo‘lish;
- farzandini komil inson etib tarbiyalashda ota-ona huquqiy, tibbiy, pedagogik, psixologik savodxonligini va bilim darajasini doimo oshirib borishi va bu yo‘nalishlarda o‘z madaniyati yuksak darajada bo‘lishiga erishish;
- bolalarda tejamkorlik va ishbilarmonlikning ma‘naviy-axlokiy tomonlarini shakllantirish;
- oilada milliy va umuminsoniy tarbiyaning barcha yo‘nalishlarini uyg‘un holda bosqichma-bosqich amalga oshirishni ta‘minlash;
- sanitariya-gigienik, ekologik bilim va ko‘nikmalarni singdirish, diniy aqidaparastlik, ichkilikbozlik, giyohvandlikka qarshi tarbiyani amalga oshirish;
- ota-onaning maktab va mahalla oldida o‘z farzandlarining barcha xatti-harakatlari uchun javobgarligini his qilishga erishish;
- farzandini oilaviy hayotga tarbiyalashda ajdodlardan o‘tib kelayotgan boy ma‘naviy meros, axloq-odob, urf-odat va an‘analarni bugungi kun bilan uyg‘unlashgan holda keng foydalanish va singdirib borish;
- jismoniy yoki ruxiy rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan farzandlariga hayot talablariga mos ravishda bilim va kasb-hunar o‘rgatish;
- ota-onaning farzand oldidagi burchi, o‘zbekona ta‘bir bilan aytganda, farzandga yaxshi nom qo‘yish, yaxshi muallim qo‘liga topshirib savodini chiqarish, ilimli, kasb-hunarli, oilali va uyli-joyli qilish;
- oilada rekreativ funksiyaning bajarilishiga rioya kilishni ta‘minlash (oilaning “rekreativ” - o‘zaro jismoniy, moddiy, ma‘naviy va psixologik yordam ko‘rsatish, bir-birining salomatligini mustahkamlash, oila a‘zolari dam olishini tashkil etish funksiyasidir);
- oilada ijobiy psixologik muhitni yaratishda ota-onalarning psixologik savodxon bo‘lishlarini ta‘minlash;
- oilada turli muammoli vaziyatlarni oqilona hal etishda yoshlarni muloqot, muomala, tinglash san‘atiga o‘rgatish;
- oilada o‘zaro ota-ona va farzand munosabatlarini mustahkamlashda turli oilaviy “boshqotirma”, “bayt aytish”, “maqollar mazmunini chaqish”, “ona yurt” kabi o‘yinlarni tavsiya etishdan iborat.

Ma‘naviy hayotimizni yuksaltirish haqida gapirganda, mahallaning roli va ta‘siri xususida to‘xtalish albatta o‘rinlidir. Ma‘lumki, azaldan o‘zbek mahallalari chinakam milliy qadriyatlar maskani bo‘lib keladi. O‘zaro mehr-oqibat, aqillik va totuvlik, ehtiyojmand, yordamga muhtoj kishilar holidan xabar olish, yetim-yesirlarning boshini silash, tuy-tomosh, hashar va ma‘rakalarni ko‘pchilik bilan bamaslahat o‘tkazish, yaxshi kunda ham, yomon kunda ham birga bo‘lish kabi xalqimizga xos urf-odat va an‘analar avvalambor mahalla muhitida shakllangan va rivojlangan. Xalqimizga xos o‘zini o‘zi boshqarish tizimining bu noyob usuli qadim-qadimdan odamlarning nafakat tilida, balki dilida, butun hayotida chuqur joy egallagani bejiz emas. Biz “Mahalla - ham ota, ham ona” degan hikmatli naqlni ana shu hayotiy haqiqatning ifodasi sifatida qabul qilamiz.

Mahalla haqida gapirganda, kupchilik ana shunday chuqur ma‘noli so‘zlarni eslashi va tilga olishi tabiiy. Ular shu tariqa nainki o‘zlarining dardu tashvishlarini hal qiladigan ta‘sirchan ijtimoiy fuqarolik irodasi, ayni vaqtda ona yurt ramzi bo‘lgan mahallaga o‘zining munosabatini izhor etadi.